

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ

Сейтова Лейла Пулатовна

Свободный соискатель

НИЦ “Научные основы и проблемы
развития экономики Узбекистана”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032615>

Анотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития региональных социально-экономических систем в условиях трансформации.

В статье анализируются основные тенденции трансформации региональных социально-экономических систем: изменение экономической и социальной структуры, институциональной и пространственной структуры. Вызовы и возможности, которые создает трансформация: рост социальной дифференциации и ухудшение качества жизни

Ключевые слова: региональная социально-экономическая система, трансформация, вызовы, возможности, факторы развития, стратегии развития.

Abstract. The article discusses the problems and prospects of the development of regional socio-economic systems in the context of transformation. The article analyzes the main trends in the transformation of these systems, including changes in economic and social structures, as well as institutional and spatial structures. It also examines the challenges and opportunities that this transformation creates, such as the growth of social differentiation and the deterioration of quality of life.

Keywords: regional socio-economic system, transformation, challenges, opportunities, development factors, development strategies.

Annotatsiya. Maqolada transformatsiya sharoitida mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning rivojlanish muammolari va istiqbollari muhokama qilinadi.

Maqolada mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning o'zgarishining asosiy tendentsiyalari tahlil qilinadi: iqtisodiy va ijtimoiy tuzilish, institutsional va fazoviy tuzilishning o'zgarishi. Transformatsiya yaratadigan qiyinchiliklar va imkoniyatlar: ijtimoiy farqlanishning kuchayishi va hayot sifatining yomonlashishi.

Kalit so'zlar: mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizim, transformatsiya, qiyinchiliklar, imkoniyatlar, rivojlanish omillari, rivojlanish strategiyalari.

Современный мир находится в состоянии непрерывной трансформации, вызванной глобализацией, технологическими инновациями, демографическими изменениями и другими факторами. Эти изменения оказывают влияние на все сферы жизни общества, включая региональные социально-экономические системы.

В Республике Узбекистан основополагающими принципами реформирования экономики являются принципы устойчивого развития в рамках которых осуществляется сочетание рыночных механизмов с природоохранной и социальной политикой. Экологическая политика республики направлена на осуществление перехода от охраны отдельных элементов природы ко всеобщей охране экологических систем, гарантированию оптимальных параметров среды обитания человека и гармонизации взаимосвязи с

механизмами развития отраслей экономики ¹.

Современный мир переживает сложный период трансформаций, неоднозначных по своим последствиям, затрагивающих основы экономических систем различного уровня, проявляющихся в снижении их системной устойчивости и сопровождающихся кризисными явлениями.

Трансформация – не просто самораскрытие систем, актуализация заложенных в ней потенциалов, изменение состояний, форм функционирования, а переход системы на иной уровень функционирования, прежде недоступный и невозможный. Целостность трансформации и достижение синергетического эффекта могут сдерживаться отсутствием необходимого количества хозяйствующих субъектов, способных к адаптации к рынку и системным изменениям, к самоорганизации.

Трансформация региональных социально-экономических систем проявляется в различных аспектах:

экономическая структура: переход от традиционных отраслей к новым, более высокотехнологичным;

социальная структура: изменение возрастной структуры населения, рост миграции;

институциональная структура: изменение системы управления, становление новых институтов;

пространственная структура: рост агломераций, депопуляция периферийных территорий.

Регион – своего рода локальная модель государства, цель и задание развития которого совпадают с общегосударственными. Устойчивое саморазвитие региональной экономики требует реализации потенциала региона с помощью сбалансированного развития экономической, экологической и социальной составляющих государственной регуляторной политики.

Вызовы: увеличение социальной дифференциации: рост безработицы, бедности, неравенства;

ухудшение качества жизни: снижение доступности образования, здравоохранения, социальных услуг;

ослабление региональной идентичности: рост социальных конфликтов, снижение уровня доверия к власти.

Возможности: развитие новых отраслей экономики: создание новых рабочих мест, повышение конкурентоспособности региона;

повышение качества жизни: улучшение доступа к образованию, здравоохранению, социальным услугам;

укрепление региональной идентичности: развитие культурного потенциала, повышение уровня.

В данном контексте все более возрастает весомость экологического фактора, потому что определяет возможность реализации других составляющих устойчивого развития региона. В то же время обратное влияние экономических и социальных факторов на эффективность решения экологических проблем нисколько не меньше.

¹Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О программе действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2013 — 2017 годы» № 142 от 27 мая 2013 года. //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 22, ст. 282. Ташкент, 2013 г.

Прогресс экономики и социальное благополучие становятся неотъемлемым условием реализации в регионе действующей экологической политики. Именно на региональном уровне достигают естественно-хозяйственной сбалансированности, формируют программы экологизации хозяйственного комплекса, определяют приоритеты развития и финансовые источники их реализации. На местном уровне наиболее эффективно функционирует механизм партнерства органов местного самоуправления с аграрными и промышленными предприятиями всех форм собственности, обеспечивается работа консультационных служб, контролируется состояние локальных экосистем².

Развитие региональных социально-экономических систем зависит от целого ряда факторов:

Государственная политика: наличие стратегии развития региона, эффективность системы управления;

Экономические условия: наличие инвестиций, уровень развития инфраструктуры;

Социальные условия: уровень образования населения, качество жизни;

Институциональные условия: наличие эффективных институтов управления, уровень развития гражданского общества;

Глобальные факторы: влияние глобализации, трансграничных процессов.

На сегодняшний день региональное хозяйство еще не обладает рациональной структурой, так как ранее было узкоспециализированным. Основой для обоснования места регионального хозяйства в системе территориального разделения труда страны и определения экономического профиля региона, а также для последующего прогнозирования и выбора пути развития эффективного регионального хозяйства является анализ и оценка факторов, способствующих или препятствующих развитию регионального хозяйства.

Экономический профиль регионального хозяйства в обобщенном виде отражает производственную специализацию региона в территориальном разделении труда и определяется соотношением показателей удельного веса промышленности и сельского хозяйства в структуре материального производства.

При более детальном исследовании экономического профиля регионального хозяйства его основная характеристика может быть оценкой деятельности, обеспечивающей научно-технический прогресс, подготовку квалифицированных кадров, транспортное обслуживание, транзитные и экспортно-импортные операции и т. д. Естественно существующая система управления будет подвергаться изменениям, именно с точки зрения внедрения новых идей и мыслей, а не усиления самого аппарата управления.

Сложность в управлении развитием региона состоит в том, что регион является как объектом, так и субъектом управления.

Как открытая система регион выполняет функции обеспечения потребностей страны путем экспорта и собственных потребностей путем импорта, соответственно, «избыточных» и «дефицитных» для данного региона товаров и услуг.

Как закрытая система регион полностью или частично обеспечивает собственные потребности за счет внутренних ресурсов. Это обусловлено необходимостью приведения

² Коряков А.Г. Теоретические предпосылки развития российских регионов в контексте концепции устойчивого развития / А.Г. Коряков // Теория и практика общественного развития. – 2015. – №6. – С. 186–191.

механизма функционирования социально-экономического организма региона в соответствие с его новой парадигмой и условиями хозяйствования, но и в значительной мере вызвана стремлением региона к преодолению в условиях рынка и конкуренции слабых сторон своего хозяйственного комплекса и получению для себя новых возможностей социально-экономического развития на основе различных, реально имеющих в его распоряжении факторов.

Регион – открытая система с определенной замкнутостью региональных связей и отношений. Степень открытости и замкнутости (закрытости) региональной системы меняется с масштабами производства и потребления в регионе, развитостью регионального воспроизводственного процесса, межрегиональных и внутри региональных связей.

В Узбекистане наблюдается значительное увеличение численности населения и динамичный рост экономики, который является одним из основных факторов социально-экономических и экологических изменений. Растет потребность населения в качественном продовольствии, воде, энергии, чистом воздухе и других природных ресурсах. В то же время экономический рост предполагает увеличение производства товаров и услуг, повышение доходов населения и общий вклад в региональное и глобальное развитие.

Загрязнение и ухудшение качества воздуха, почвы и воды оказывает негативное влияние на здоровье населения. Наиболее серьезной проблемой является доступ населения к качественной питьевой воде. Более половины населения Приаралья, особенно в сельской местности, вынуждены пользоваться водой низкого качества с высоким содержанием минералов. Загрязнение воды и количество пыли и солей, поднимающихся со дна высохшего Аральского моря, являются определяющим фактором в высоком уровне заболеваемости, общей и детской смертности, а также в высоком уровне ряда соматических заболеваний: анемии, болезней почек, желудочно-кишечных расстройств, повышенном уровне заболеваемости органов дыхания, болезней крови, желчнокаменной болезни, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Для 60% домохозяйств доступность продуктов питания является низкой. В большинстве районов домохозяйства имеют приусадебные участки, на которых выращивают овощи, фрукты и бахчевые культуры, а также крупный рогатый скот. Продукция, произведенная на приусадебных участках, в основном потребляется самими домохозяйствами, и только десятая часть ее продается. Существуют проблемы, связанные с отсутствием устойчивого электро- и топливоснабжения на исследуемых территориях.

В Республике Каракалпакстан занятость в сельскохозяйственном секторе составляет 25,1 % от общей занятости. Устойчивое развитие сельского хозяйства в Каракалпакстане в основном зависит от состояния земельных и водных ресурсов. По официальным оценкам, половина орошаемых земель находится на уровне ниже среднего, а площадь сельскохозяйственных угодий за последнее десятилетие сократилась на 177,1 тыс. га. В целом снижение продуктивности пастбищ и земель, гибель тугайной растительности и высыхание озер привели к потере более 100 тыс. рабочих мест. В прошлом более 80% жителей побережья Аральского моря были заняты добычей, переработкой и транспортировкой рыбы и рыбопродуктов.³

³ Экологи оценили последствия изменения климата в Центральной Азии.
<https://uz.sputniknews.ru/society/20190403/11143924/Ekologi-otsenili-posledstviyaizmeneniya-klimata-v-Tsentralnoy-Azii.html>

В результате высыхания моря к 1979 году прекратилось морское судоходство, а с 1984 года море полностью утратило свое промысловое значение, оставив без работы десятки тысяч человек. Регион, в частности Республика Каракалпакстан, по-прежнему занимает последнее место по экономическому потенциалу, производству сельскохозяйственной продукции и розничному товарообороту, и предпоследнее - по производству потребительских товаров⁴.

Стратегии развития региональных социально-экономических систем должны быть направлены на:

Снижение социальной дифференциации: создание рабочих мест, повышение доступности образования и повышение качества жизни: улучшение жилищных условий, развитие инфраструктуры, укрепление региональной идентичности: поддержка культурного наследия, развитие.

Изучая регион как важную часть национальной экономической системы, необходимо рассматривать системные свойства региона как внешние проявления того способа, с помощью которого регион включается в единый воспроизводственный процесс и единое экономическое пространство национальной экономики. Все эти системные свойства позволяют каждому региону занимать определенное место в хозяйственном комплексе страны, составляя в тоже время единое экономическое целое с другими регионами.

Масштабы производства и потребления определяют емкость регионального рынка товаров и услуг, возможности диверсификации экономики и замыкания ее в рамках региона. Развитость регионального воспроизводственного процесса зависит от степени внутренней связности различных элементов и подсистем региона по всем стадиям и циклам природопользования, воспроизводства материальных и культурных благ.

Таким образом, интенсивность межрегиональных и внутри региональных связей и отношений, в свою очередь, определяется развитостью коммуникаций, характером сложившегося размещения производства и населения по территории страны, различиями в природных, экономических и социальных условиях развития регионов. Развитие региональных социально-экономических систем в условиях трансформации является сложной и многогранной задачей. Для ее решения необходимо комплексный подход, учитывающий все факторы, влияющие на развитие регионов.

Список литературы

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О программе действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2013 — 2017 годы» № 142 от 27 мая 2013 года. //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 22, ст. 282. Ташкент, 2013 г
2. Коряков А.Г. Теоретические предпосылки развития российских регионов в контексте концепции устойчивого развития / А.Г. Коряков // Теория и практика общественного развития. – 2012. – №6. – С. 186–191.
3. Islamic Declaration on Global Climate Change. Retrieved from: http://www.ifees.org.uk/wpcontent/uploads/2016/10/climate_declarationmMWB.pdf.
4. Экологи оценили последствия изменения климата в Центральной Азии.

⁴ <https://www.aral.mptf.uz/site/aralsea.html#drying>